

*Гасанов М.Т.
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан»
Россия, Уфа*

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Аннотация. В статье автором анализируются основные тенденции государственной поддержки субъектов МСБ на федеральном и региональном уровне. Сделан акцент на проблемы, снижающие эффективность господдержки, определены институциональные условия развития регионального предпринимательства.

Ключевые слова: льготы, меры государственной поддержки, малый и средний бизнес, национальный проект, предпринимательство.

*Gasanov M.T.
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bashkir
Academy of Public Service and Management under the Head of the Republic
of Bashkortostan"
Russia, Ufa*

MAIN TRENDS OF STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Annotation. In the article, the author analyzes the main trends in state support for SMEs at the federal and regional levels. Emphasis is placed on the problems that reduce the effectiveness of state support, and the institutional conditions for the development of regional entrepreneurship are determined.

Key words: benefits, government support measures, small and medium-sized businesses, national project, entrepreneurship.

Одной из стратегических задач развития малого и среднего бизнеса (далее по тексту – МСБ) в Республике Башкортостан является создание конкурентной институциональной среды и благоприятного предпринимательского климата. Органы власти осуществляют административное регулирование бизнеса, целенаправленно воздействуя на параметры предпринимательской деятельности, создавая условия функционирования субъектов МСБ, при которых обеспечивается сопряжение интересов государства, общества и делового сообщества.

Малый и средний бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немислима его высокая эффективность. Он способен сравнительно быстро окупаться, создавая атмосферу конкуренции, среду и дух предпринимательства, что составляет основу рыночной экономики. Вместе с тем, именно малое и среднее предпринимательство является наиболее уязвимой сферой экономики. Так, вынужденные меры ограничительного характера, реализуемые в стране в 2020-2022 годах, а также беспрецедентное распространение экономических санкций против России на протяжении последних семи лет, привели к значительному сокращению количества субъектов малого и среднего предпринимательства за последние три года. В таких условиях поддержка МСБ на уровне государства и отдельно взятого региона представляет собой важнейшее самостоятельное системное управление социальной и экономической политикой страны.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Минэкономразвития России разработало новую структуру паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которая включает четыре федеральных проекта: «Поддержка самозанятых», «Предакселерация», «Акселерация субъектов МСП», «Цифровая платформа МСП» [2].

При разработке новой структуры национального проекта учтены потребности конечного бенефициара в лице малого и среднего бизнеса. Три федеральных проекта учитывают все стадии предпринимательской активности от статуса самозанятого до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии, а четвертый федеральный проект, предусматривающий создание Цифровой платформы, выполняет функцию фундамента развития экосистемы взаимодействия бизнеса и власти.

Легальное понятие малого и среднего предпринимательства содержится в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3]. Так, законодатель отнес к субъектам малого и среднего предпринимательства хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), по условиям и критериям установленным этим законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого предпринимательства. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве [3] данные субъекты могут иметь разные организационно-правовые формы: это могут быть хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные

предприниматели (далее по тексту – ИП).

К основным критериям отнесения субъектов хозяйствования к субъектам предпринимательской деятельности малого, среднего и крупного бизнеса относятся численность персонала, доля участия государства в уставном капитале, стоимость активов и ежегодный оборот компании [12, с. 22]. Так, субъектом предпринимательства может быть признан субъект хозяйствования с долей государственного участия в уставном капитале, не превышающей $\frac{1}{4}$ его часть.

Что касается численности персонала, законом определено, что при численности сотрудников не превышающей 100 человек, субъекты хозяйствования могут быть отнесены к малому бизнесу. При численности от 100 до 250 сотрудников – к среднему бизнесу.

Также необходимо принимать в учет и оборот субъекта МСП. Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» определены предельно-допустимые значения годового оборота для микро и малых предприятий, а также для средних и крупных предприятий [4]:

- микро-предприятия - 120 млн. рублей;

- малые предприятия - 800 млн. рублей;

- средние предприятия – 2 млрд. рублей;

Доля участия других лиц в капитале:

- не более 25 % в сумме – для государственных образований, общественных и религиозных организаций и фондов;

- 49 % в сумме – для обычных юридических лиц (в том числе и иностранных);

- доля участия субъектов малого предпринимательства – не ограничена [4].

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, в Республике Башкортостан по состоянию на ноябрь 2023 года зарегистрировано 132140 субъектов МСБ [14]. Вместе с тем, Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан отмечается, что в республике низкий удельный вес малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте; недостаточно эффективная система акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экспорт; недостаточный уровень доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; необходимость создания условий для легкого старта и комфортного ведения малого бизнеса; недостаточная

эффективность обучения и формирования предпринимательской среды и т.д. Обозначенные проблемы определяют необходимость совершенствования мер государственной поддержки субъектов МСБ.

Рассмотрим основные меры государственной поддержки МСБ.

Законодательство РФ предусматривает достаточно большое количество видов поддержки и льгот для субъектов малого бизнеса на федеральном, региональном и местном уровне. Это налоговые льготы, инфраструктурная поддержка, а также финансовая поддержка.

Во-первых, льготы для субъектов МСБ установлены в сфере налогообложения, предоставления статистических отчетов, бухучета и порядка ведения кассовых операций. На основании ст. ст. 14 и 15 НК РФ [1] субъекты Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать региональные и местные налоги, содержащие соответствующие льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако это не обязанность, а право соответствующих органов.

Также в соответствии с п. 4 ст. 346.20 НК РФ [1] субъекты РФ вправе своими законами устанавливать налоговые ставки в размере 0% для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сфере, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, если иное не предусмотрено п. п. 1.1 и 2.1 ст. 346.20 НК РФ [1], сроком на два налоговых периода непрерывно со дня государственной регистрации. Однако это касается лишь налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов.

Во-вторых, это создание рынка сбыта путем создания инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 15 Закона о малом и среднем предпринимательстве [3] при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Данной инфраструктурой является система коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность и привлекаемых в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации государственных программ и подпрограмм Российской Федерации, субъектов РФ, а также муниципальных программ и подпрограмм.

На 2023-2024 годы Банк России разработал Дорожную карту поддержки малого и среднего бизнеса, ее основная цель – сделать более доступными кредиты. Ключевой блок Дорожной карты нацелен на то, чтобы кредиты, особенно инвестиционные, были более доступны малым и средним предприятиям (МСП). Среди запланированных мер —

сокращение издержек при кредитовании, применение пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами Корпорации «МСП», оптимизация процесса оценки кредитного риска. Это будет дополнительно мотивировать банки к работе с некрупным бизнесом. Также Регулятор намерен предоставить субъектам МСП доступ к платформе «Знай своего клиента» для проверки контрагентов. Особое направление работы — снижение транзакционных издержек бизнеса за счет приема оплаты через Систему быстрых платежей [13].

Есть и другие меры поддержки, которые предусмотрены на 2023-2024 гг.:

- распространение льготных программ на факторинг;
- расширение возможностей бизнеса по использованию небанковских источников финансирования;
- предоставление малому и среднему бизнесу доступа к сервису «Знай своего клиента» для проверки контрагентов;
- снижение транзакционных издержек благодаря приему оплаты через Систему быстрых платежей.

Основным источником получения информации о мерах поддержки на сегодняшний день является Цифровая платформа МСП. По сути это система персонального подбора услуг, которые можно оформлять дистанционно.

Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 №2371 утвердило сроки запуска эксперимента по оказанию поддержки на базе цифровой платформы МСП [5]. Он стартовал с 1 февраля 2022 года и продлится до 1 февраля 2025 года.

Поддержка затрагивает:

- малый и средний бизнес;
- самозанятых;
- граждан, которые только собираются начать свое дело.

Предполагается, что новый подход максимально упростит открытие, ведение и развитие бизнеса. К платформе подключатся федеральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страховые организации. Все они будут обмениваться нужной информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия.

В Башкортостане реализуются меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», соответствующих региональных проектов и государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». В 2022 году общая сумма государственной поддержки развития предпринимательства в республике составила 974,4 млн руб. В 2023 году общая сумма государственной поддержки развития предпринимательства в республике

составит более 1,1 млрд. рублей.

Ежегодно на протяжении последних пяти лет в регионе создаются центры «Мой бизнес». В центрах «Мой Бизнес» можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах государственной поддержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке. Важно, что в Центрах «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухгалтерскому учету, пройти обучение по предпринимательству [13].

Так, в 2021 году во исполнение постановления Правительства РБ от 15.10.21 № 523 было создано три центра в городах: Белебей, Учалы, Салават [51]. В апреле 2023 года Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан возобновил выезды мобильных офисов. Консультации по интересующим вопросам уже получили предприниматели Сибая, Акъяра и Старосубхангулово. Выездные приемы организованы в рамках реализации в республике национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно отчету о достижении результатов мероприятий регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» по состоянию на 1 октября 2023 года Центром «Мой бизнес» предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг для граждан желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям – 5,6 тыс. чел. самозанятым - 0,53 тыс. чел [13].

Положительный эффект от реализации мер государственной поддержки очевиден и выражается в том, что за 2021-2023 годы в Республике Башкортостан количество субъектов МСП увеличилось на 4,1% или на 5211 ед, в т.ч. за счет увеличения микро предприятий. Тем не менее, отмечается снижение количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 8,0 и 41,5% соответственно, а количество малых предприятий республики сократилось на 4,4% [13].

Для того чтобы в Республике Башкортостан установилась положительная устойчивая тенденция развития сфер предпринимательской хозяйственной деятельности, региональным властям необходимо совершенствовать организационно-экономические механизмы государственного и рыночного регулирования. На сегодняшний день, институциональная среда предпринимательства характеризуется наличием административных барьеров. Причем эта тенденция характерна для большинства регионов Российской Федерации. Наибольшую трудность в развитии МСБ субъекты предпринимательства республики испытывают в процессе взаимодействия с органами государственного и муниципального управления при реализации последними управленческих решений, а также с организациями, входящими в поддерживающую инфраструктуру.

В Республике Башкортостан проявляется проблема, связанная с развитием инновационных форм предпринимательской деятельности, а также с развитием социально-ориентированного бизнеса. Эта проблема детерминирована консультационно-информационным дефицитом, отсутствием специализированных веб-сервисов с раскрытым информационным контентом и возможностью диалога власти и субъектов предпринимательства в режиме on-line [13].

Одним из важнейших институциональных условий развития регионального предпринимательства является уровень развитости конкурентной среды республики. Для того, чтобы повысить предпринимательскую конкурентоспособность в Республике Башкортостан, необходимо обеспечить предпринимателям:

- открытый, прозрачный доступ к программам муниципальной и региональной поддержки;

- прозрачность в участии предпринимателей в государственном/муниципальном частном партнёрстве, социальном партнерстве и т.д [13].

Таким образом, государственная поддержка предпринимательства в Республике Башкортостан позволила преодолеть влияние кризисных явлений, и обеспечить рост количества субъектов МСП в 2023 году на 4,1% по сравнению с 2021 годом. Анализ актуальных аспектов развития и поддержки предпринимательства в Республики Башкортостан и в Российской Федерации в целом, позволяет сделать вывод о том, что региональная система развития и поддержки предпринимательства зависит от состояния экономики региона, от уровня эффективности государственного регионального и муниципального управления, от уровня распространения институциональных идей. При реализации обозначенных выше направлений, на сегодняшний день возникают проблемы муниципального управления, связанные с поддержкой и развитием предпринимательства на муниципальном уровне. К таким проблемам относится и низкая активность самозанятых граждан и субъектов малого предпринимательства, недостаточный уровень информирования субъектов предпринимательства на муниципальном уровне о проводимых мерах поддержки предпринимательства, наличие административных барьеров и проч.

Использованные источники:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 4 августа 2023г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).
2. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента Рос. Федерации от 21 июля 2020 г. № 474. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).

3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: фед. закон Рос. Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. 10 июля 2023 г.): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 11 июля 2007 г. одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 15 июля 2007 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).
4. О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: постановление Правительства Рос. Федерации от 4 апреля 2016 № 265. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).
5. О проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства: Постановление Правительства Рос. Федерации от 21 декабря 2021 г № 2371. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).
6. Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 2 июня 2016 № 1083-р (ред. от 30 марта 2018г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).
7. О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан: закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 г. № 511-з (в ред. 22 декабря 2021г.). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2023)
8. Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на период до 2030 года: постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2017г. № 643(ред. от 10 июня 2021г.). –Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.10.2023)
9. О государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»: постановление Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2018 № 548 (с изм. на 1 июня 2023 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).
10. Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Башкортостан субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей: Постановление Правительства Республики

Башкортостан от 31.08.2021 № 429. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.10.2023).

11. Головченко О.Н. Основные направления развития налоговой системы России в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в современных условиях/ О.Н. Головченко // Финансовое право. –2020. – № 3. – С. 32 - 35.

12. Ручкина Г.Ф. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства: совершенствование правового регулирования: монография / Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко, Я.А. Ключникова, Е.Л. Венгеровский. – М.: Кнорус, 2021. – 96 с.

13. Официальный сайт Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://economy.bashkortostan.ru/>(дата обращения: 15.10.2023).

14. Официальный сайт Единого реестра субъектов МСП [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.01.2022&level=0&fo=5&ssrf=02&t=1697291925514&t=1697291925514> (дата обращения: 15.10.2023).